

Совершенствование подходов к объективизации клинического состояния больных с хронической сердечной недостаточностью

А.Г. Братухин, Е.А. Братухина, Н.Г. Ражева

An improving of the approaches to the objectification of the clinical condition of the patients with the chronic heart failure

A.G. Bratukhin, E.A. Bratukhina, N.G. Razheva

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Омск; БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть 7» г. Омск

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, недостаточность кровообращения, оценка результатов лечения, последовательная диагностическая процедура, анализ Вальда

Резюме

Совершенствование подходов к объективизации клинического состояния больных с хронической сердечной недостаточностью

А.Г. Братухин, Е.А. Братухина, Н.Г. Ражева

Оценка результатов проводимых мероприятий при лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью носит комплексный характер с возможностью объективизации на период и в условиях специализированной помощи. В ситуациях, когда необходимо решать альтернативные диагностические задачи, т.е. выбирать одну из двух диагностических гипотез, могут быть использованы различные вычислительные методы распознавания. Альтернативным вариантом прогноза заболевания или контроля компенсации больного, в том числе вне медицинского учреждения, может использоваться вычислительный метод распознавания, несложная в техническом исполнении и временных затрат, облегчающая работу врача при решении альтернативных диагностических задач – последовательная диагностическая процедура, в основе которой лежит метод секвенциального анализа А.Вальда. Применение метода оправдано при необходимости отслеживания динамики изменений у больных не только в стационаре, но и в быту в течение дня, недели, месяца, построения прогноза, например, вероятности регоспитализации в различные отрезки времени. Определение результата лечения с помощью данного метода, например, с помощью оцениваемых клинико-лабораторных параметров помогает объективно отнести изменения в текущий момент времени к одному из вариантов – без перемен, улучшение при заданном уровне ошибок.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, недостаточность кровообращения, оценка результатов лечения, последовательная диагностическая процедура, анализ Вальда.

Братухин Александр Георгиевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены труда, профпатологии ФГБОУ ВО ОмГМУ, контактная информация: 644050, г. Омск, пр. Мира, 9, bratukhinag@omgtu.ru
Братухина Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО ОмГМУ, контактная информация: 644099, г. Омск, ул. Некрасова 5 А, psychologist1981@yandex.ru
Ражева Наталья Геннадьевна, заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО КМСЧ №7; контактная информация: 644053, г. Омск, ул. Тварковского, 8, natasha-razheva@yandex.ru

Abstract

An improving of the approaches to the objectification of the clinical condition of the patients with the chronic heart failure

A.G. Bratukhin, E.A. Bratukhina, N.G. Razheva

The evaluation of the results of the measures taken in the treatment of the patients with the chronic heart failure has the complex character with the possibility of the objectification for a period and in the context of the specialized care. In the situations where it is necessary to solve the alternative diagnostic problems, i.e. to choose one of two diagnostic hypotheses, the various computational recognition methods can be used. An alternative option for predicting the disease or controlling the patient compensation, including the outside of a medical institution, can be used a computational recognition method that is simple in the technical design and time-consuming, facilitating the work of a doctor in solving the alternative diagnostic tasks – a sequential diagnostic procedure based on the method of the sequential analysis by A.Wald. The use of the method is justified if it is necessary to monitor the dynamics of the changes in the patients not only in the hospital, but also in everyday life during the day, week, month, making a forecast, for example, of the probability of the rehospitalization in the different time periods. The determination of the treatment result using this method, for example, using the evaluated clinical and laboratory parameters, helps to objectively attribute the changes at the current time to one of the options – no changes, the improvement at a given errors level.

Key words: chronic heart failure, circulatory insufficiency, evaluation of the treatment results, consistent diagnostic procedure, Wald's analysis.

Определение хронической сердечной недостаточности (ХСН) достаточно подробно освещено в различных медицинских источниках и сводится к тому, что это патологическое состояние, при котором работа сердечно-сосудистой системы не обеспечивает потребностей организма в кислороде сначала при физической нагрузке, а затем и в покое [3, 7]. Достижения медицинской науки, успехи лечения острых нарушений кровообращения увеличили период активной трудоспособности и продолжительность жизни. Это в свою очередь обусловило относительное увеличение доли лиц с ХСН из-за естественных причин, а также в связи с перенесенными ранее заболеваниями. Наблюдается увеличение расходов на лечение больных ХСН (расходы на лечебные мероприятия в отношении ХСН, соответственно, больше, чем лечение инфаркта миокарда и онкологии вместе взятых), утяжеление течения ХСН, ранние повторные госпитализации [1, 3, 5].

Лечение пациентов ХСН направлено на достижение положительной динамики или стабилизации, и оценка результатов лечения осуществляется по показателям на момент их регистрации на госпитальном этапе. В клинических рекомендациях указывается, в частности, на необходимость лечения больных с уже сформировавшейся ХСН и, что очень важно, акцентируется внимание на первичной профилактике – предотвращению или отдалению появления первых симптомов ХСН [1]. Учитывая растущую распространенность ХСН, а также существенное влияние ухудшения течения ХСН на прогноз, требуется разработка и внедрение новых подходов к прогнозированию и профилактике ухудшения течения ХСН. Несмотря на наличие прогностических шкал для выявления наличия показаний к госпитализации, шкал и алгоритмов для прогнозирования

регоспитализаций, проблема определения тактики ведения больного с ХСН остается актуальной [5]. Не менее важным и трудным является исследование текущего состояния больного в данный отрезок времени для контроля и построение на его основе характеристики динамики. Известное научное направление «донозологическая диагностика» выделяет актуальной задачу поиска методов диагностики состояний предболезни, которые позволяли бы судить об уровне здоровья, а также показали свою эффективность в ряде задач по профилактике и лечению заболеваний, особенно находящихся в начальных стадиях. Выделяя тот или иной инструментальный метод, врачу становится доступной информация, позволяющая косвенно судить о процессе адаптации организма. Важно знать и интегральные оценки происходящих изменений, для того чтобы вовремя предупредить развитие заболеваний, в том числе и донозологические [Казначеев В. П., Баевский Р.М., Берсенева Л. П. 1980; Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова. М.А., 1979].

В ситуациях, когда необходимо решать альтернативные диагностические задачи, т.е. выбирать одну из двух диагностических гипотез, могут быть использованы различные вычислительные методы распознавания (Генес В.С., 1967; Гублер Е.В., Генкин А.А., 1969; Гублер Е.В., 1970; Мисюк Н.С, Гурленя А.М., Лозовик В.В., 1970; Парин В.В., Баевский Р.М. 1970). Алгоритм, лежащий в основе метода, предложенного А.Вальдом, позволяет использовать в среднем вдвое меньше информации для реализации подхода, тогда как последовательное накопление информации продолжается только до момента достижения пороговой величины для принятия решения с определенным уровнем надежности [2, 6].

Поиск индикаторов для контроля динамики течения донозологических и патологических из-

менений, достаточности мультидисциплинарных методов не перестанет быть актуальным, так как вмешательство в проблему и изменение проблемы в дальнейшем требует регулярного на нее взгляда.

Цель исследования

Целью исследования является поиск простых и доступных методов оценки клинического состояния больных с ХСН, в том числе вне госпитального этапа.

Задачи исследования:

1. Оценить выявленные клинические показатели по возможности их отнесения к значимым признакам;
2. Вычислить диагностические коэффициенты и оценить информативность признаков;
3. Предложить варианты применения принятого решения на основе использования метода последовательной диагностической процедуры.

Материал и методы

Осуществлена сплошная выборка историй болезни в течение двух месяцев периода с 17.12.2024 г. по 17.02.2025 г. 53 пациентов с ХСН в возрасте от 51 до 94 лет. Сформированы две исследовательские группы, различающиеся по заключению из истории болезни «улучшение» («УЛ») (n=21) и «без перемен» («БП») (n=32), взятое за основу в качестве экспертной оценки кардиологом. Для выполнения отнесения наблюдений к одному из двух возможных классов использовались: не требующий разбивки признака на диапазоны критерий U – Вилкоксона-Манна-Уитни; вычисление частот («вероятность i-го диапазона (градации) j-го признака, соответственно, для заболеваний А и В» (Гублер Е.В., Генкин А.А., 1973) признака в каждом диапазоне и средневзвешенные его частоты. Различия выраженности показателей считались значимыми, если U эмп. ≤ U крит. Последовательную процедуру проводили на основе комплекса диагностической информации в условиях стационара (рассчитанные интегральные показатели, в том числе: вегетативные, липидные индексы и др.) и определения величины этих диагностических признаков с вычислением диагностических коэффициентов и информативности. Вычисление проводилось с помощью электронных таблиц MS Office Excel и табличных данных критических значений и пороговых сумм диагностических коэффициентов.

Результаты и обсуждение

Набор диагностических признаков, различия между которых в группах с «УЛ» и «БП» не явились статистически значимыми, временно исключены из расчетов, оставлены для дальнейшей работы и

не представлены в результатах настоящего исследования. Группы «УЛ» и «БП» статистически значимо различались по интегральному показателю – вегетативному индексу Кердо (ВИК, расчет для примера представлен ниже), который рассчитывался по показателям, указанным в истории болезни на момент выписки из стационара (U эмп = 192; P < 0,005). Окончательный вывод об информативности всего набора признаков, включая выведенные из расчетов диагностические признаки, можно сделать только после проверки составленной диагностической таблицы. В данной работе мы имеем достаточно приемлемый результат на начальном этапе последовательной диагностической процедуры. Средние значения ВИК «УЛ» = -11,2, ВИК «БП» = +2,6.

Для объективизации разбиения общего ряда на диапазоны выбраны равные между собой диапазоны и рассчитаны диагностические коэффициенты. Данный расчет имеет отношение к одному диагностическому признаку, т.е. в наличии не вся диагностическая информация, а только та, которая выбрана, в первую очередь, с учетом наибольшей информативности признака в целом. Показатель информативности признака в целом составил 1,27, диагностические коэффициенты для ВИК составили от +11 до -5 (табл. 1). В последующем, когда будут установлены диагностические коэффициенты для других диагностических признаков (например, увеличение выборки и/или разработка интегрального показателя и т.п.), на их основе будут вычислены информативности диапазонов и можно будет рассчитать информативность диагностических признаков в целом для расположения в диагностической таблице строго в порядке убывающей информативности.

К какому из состояний «УЛ» или «БП» будет отнесена величина интегрального показателя ВИК, зависит от достижения порога в неравенстве:

$$10LG \frac{\alpha}{1-\beta} < ДК(x_1) + ДК(x_2) \dots ДК(x_j) < 10LG \frac{1-\alpha}{\beta}$$

Последовательно суммируя диагностические коэффициенты, процедуру распознавания продолжают до момента, когда достигнут или превышен один из порогов. Если при суммировании диагностических коэффициентов пороги не достигнуты, то выносится решение: «Имеющейся информации недостаточно для принятия решения с намеченным уровнем ошибок» – неопределенный ответ. Порог «УЛ» представляет собой положительную величину и по его достижению принимают гипотезу отнесения к группе «УЛ». Если отрицательная величина диагностического коэффициента, то принимается гипотеза по группе «БП».

В качестве ошибки первого рода α , которую будем считать допустимой у больных группы «УЛ» выберем 20%, в качестве ошибки второго рода β , допустимой у больных группы «БП» изберем также 20%. Используя табличные данные пороговых сумм

Диагностические коэффициенты и информативность диапазонов по интегральному показателю (ВИК)

Диапазоны		Частоты (n)		Частоты (%)		Сглаженные частоты (%)		Отношение сглаженных частот	ДК	Информативность (I)
Границы «УЛ»		«БП»	«УЛ»	«БП»	«УЛ»	«БП»				
-59,9	-50,0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,31	-	-	-
-49,9	-40,0	0	1	0,0	3,1	0,00	2,19	-	-	-
-39,9	-30,0	0	0	0,0	0,0	8,10	4,38	1 6/7	11	0,42
-29,9	-20,0	3	6	14,3	18,8	18,57	11,56	1 3/5	6	0,54
-19,9	-10,0	11	2	52,4	6,3	29,05	12,19	2 3/8	-0,5	0,02
-9,9	0,0	5	8	23,8	25,0	22,86	15,63	1 1/2	-1	0,01
0,1	10,0	1	3	4,8	9,4	12,86	12,19	1	-2	0,06
10,1	20,0	1	2	4,8	6,3	5,24	11,56	2,21	-2	0,04
20,1	30,0	0	5	0,0	15,6	1,43	11,56	8,09	-3	0,06
30,1	40,0	0	5	0,0	15,6	0,48	10,00	21,00	-3	0,05
40,1	50,0	0	0	0,0	0,0	0,00	4,69	-	-5	0,06
50,1	60,0	0	0	0,0	0,0	0,00	1,56	-	-1	0,01
60,1	70,0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	-	-	-
Всего		21	32	100	100	98,6	97,8			1,27

диагностических коэффициентов, получаем данные порогов: Порог УЛ = +6, Порог БП = -6; При этих порогах, среди установленных решений как «УЛ» должно быть не более 20% ошибочных, а для решений как «БП» также ошибочных не более 20%. Принятый такой уровень ошибок $\alpha=20\%$ и $\beta=20\%$ показывает с учетом сопоставления данных диагностической таблицы (табл. 1) и табличных данных сумм диагностических коэффициентов, что возможно получить информацию для отнесения результатов ВИК к группе «УЛ» или «БП» с долей ошибочных 20%. Для примера возьмем ситуацию с больным, который выписан из стационара и мы знаем его пульс и диастолическое артериальное давление:

$$ВИК = 100 \times (1 - (АДД / ЧСС)) = 100 \times (1 - (90 / 72)) = -25,0$$

Сопоставляем с границами диапазонов и обращаемся к предпоследнему полю, где указаны диагностические коэффициенты и находим ДК = +6. По условию табличных данных сумм диагностических коэффициентов есть положительный результат, имеется достижение порога и с ошибкой в 20% можно утверждать, что у больного улучшение. Напротив, получив данные в виде

$$ВИК = 100 \times (1 - (АДД / ЧСС)) = 100 \times (1 - 80 / 130)) = +38,5$$

не сможем отнести данную информацию как существенную в решении отнесения к определенному состоянию, поскольку порог не достигнут (ДК = -3).

При принятии ошибок первого и второго рода в виде $\alpha=5\%$ и $\beta=2\%$ необходимо понимать, что количество неопределенных ответов («имеющейся информации недостаточно для принятия решения с намеченным уровнем ошибок») возрастет. Пороговые суммы для такого выбора будут +17 и -13, и имеющаяся в наличии диагностическая Табл. с одним диагностическим признаком не представляет диагностической ценности. В этой ситуации требуется подбор других диагностических признаков, которыми можно воспользоваться для суммирования в рамках последовательной диагностической процедуры. Формирование новой диагностической таблицы позволит выбирать диагностические коэффициенты, суммировать их и решать при каком уровне ошибок, какой порог необходимо достичь. В дальнейшем для получения информации о диагностической ценности диагностической таблицы проводят проверку с учетом выбранных порогов с сопоставлением результатов проверки в виде таблицы.

Включение нового диагностического признака, изменение дизайна исследования влекут за собой изменение диагностической таблицы с изменением диапазонов, интервалов, появление других данных диагностических коэффициентов и их информативности.

Предложенный А.Вальдом и демонстрируемый в результатах этой работы метод представляет собой удобный «инструмент», использование которого при совместной работе научных коллективов и коллективов практического здравоохранения дает возможность объективизации процессов, получения

основания для экономических расчетов, построение прогноза для конкретной группы больных, планирования научных исследований. Логические операции по осуществлению принятия решений всё больше находят применение в различных отраслях науки. Мировые исследовательские тенденции имеют свойство перехода акцента с доказательств экспертов на вероятностно-статистические методы. Однако такие методы не отражают оценку явления как действительного, а выражают предположение с указанием видимых погрешностей. Оценка динамики заболевания в условиях стационара еще учитывает юридический аспект и манипуляции с числами при оказании помощи больному сложно отнести к объективным методам [4]. Применение диагностических таблиц на основе метода А.Вальда имеет косвенный характер, что условно оправданно при необходимости отслеживания динамики изменений у больных в стационаре и в быту в течение дня, недели, месяца, построения прогноза, например, регоспитализации в различные отрезки времени.

Выводы:

1. Группы с «улучшением» и «без перемен» статистически значимо различались по интегральному показателю – вегетативному индексу Кердо на момент выписки из стационара ($U_{эмп}=192$; $P<0,005$);
2. Показатель информативности признака в целом составил 1,27; диагностические коэффициенты для вегетативного индекса Кердо составили от +11 до -5;
3. Получены диагностические признаки, у которых различия между группами недостаточно значимы ($P>0,05$), их исключили из результатов данного исследования. Использование их в дальнейшем при построении диагностической таблицы необходимо. Метод А.Вальда помогает приблизить к решению отнесения состояния из двух возможных.

Литература

1. Галявич А.С., Терещенко С.Н., Ускач Т.М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6162>. EDN: WKIDLJ
2. Гублер Е.В., Генкин А.А. Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях. Издание 2-е. – М.: Медицина, 1973. – 141 с.
3. Кодирова, П. С. Современные подходы к лечению хронической сердечной недостаточности (обзор литературы) / П. С. Кодирова // Биология и интегративная медицина. – 2022. – № 2(55). – С. 45-71. – EDN ATRFNN.
4. Кудряцева А. В., Кириллова Н. П., Кочемировский В. А. Оценка вероятностных выводов экспертов в уголовном процессе / А. В. Кудряцева, Н. П. Кириллова, В. А. Кочемировский [и др.] // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2024. – Т. 17, № 1. – С. 4-11. – EDN AOVACN.
5. Ларина В.Н., Скиба П.К. Перспективы прогнозирования и профилактики ухудшения течения хронической сердечной недостаточности: аналитический обзор. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):5854. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5854>. EDN: NLOUYV
6. Науменко, А. П. Вероятностно-статистические методы принятия решений: теория, примеры, задачи / А. П. Науменко, П. С. Кудряцева, А. П. Одинец; Омский государственный технический университет. –

Омск: Омский государственный технический университет, 2018. – 108 с. – ISBN 978-5-8149-2720-0. – EDN HPJHGХ.

7. Руководство по внутренним болезням / Омская гос. мед. акад.; ред. Н. А. Жуков. – 11-е изд. 2-е, перераб. и доп. – Омск: Ом. дом печати, 1998. – 592 с.